

Fundación para la Innovación
Tecnológica e Investigación Científica

Revista FITIC

Innovación y Desarrollo

Uso de Inteligencia Artificial en **Marketing:**

Limitaciones en el Conocimiento de los Especialistas

Daniela Correa
Isabella Serrano

Barranquilla - Colombia
Fundación FITIC

Uso de Inteligencia Artificial en Marketing: Limitaciones en el Conocimiento de los Especialistas

Use of Artificial Intelligence in Marketing: Limitations in the Knowledge of Specialists

Isabella Serrano Mesa.

iserrano@cuc.edu.co

Daniela Correa Jaraba

Dcorrea11@cuc.edu.co

David Barros-Arrieta

dbarros4@cuc.edu.co

Universidad de la Costa

Cómo citar este artículo:

Serrano-Mesa., et al. (2026). Uso de Inteligencia Artificial en Marketing: Limitaciones en el Conocimiento de los Especialistas. *Revista FITIC Innovación y Desarrollo*, 1(1). 77-99

Resumen

Este artículo científico aborda el uso de la inteligencia artificial en el marketing. Teniendo en cuenta este fin, se lleva a cabo una revisión de documentos en donde se recopiló, se organizó y se analizó la información a través de lecturas de documentos y trabajos de investigación. En la primera parte del trabajo se abordan temas como el avance de la inteligencia artificial en el marketing global, su expansión del mercado, la incorporación de la IA en el sector empresarial colombiano y las limitaciones que presentan los especialistas en marketing al momento de implementar estas herramientas tecnológicas de la IA.

La metodología aplicada fue cualitativa con el uso de revisión bibliográfica y de documentos que permitió organizar y analizar eficientemente las ideas encontradas. Por medio de los objetivos se observa la finalidad de este proyecto. Se analizó el uso que se le ha dado a la inteligencia artificial en el marketing y se identificó cuáles son las barreras de implementación de la inteligencia artificial en este ámbito. Los resultados obtenidos concluyen cuáles son las herramientas de la inteligencia artificial más utilizadas dentro del marketing y las organizaciones, en este caso los chatbots y el aprendizaje automático. Asimismo, se exponen limitaciones encontradas como la falta de conocimiento del uso de la IA en el marketing de parte de las empresas y profesionales del campo, y las oportunidades, que influyen en la implementación de estas nuevas tecnologías en las empresas, como también las tendencias e inclinaciones que tienen las organizaciones cuando llevan a cabo la realización y análisis de las herramientas de la inteligencia artificial.

Palabras clave: inteligencia artificial, marketing, barreras.

Abstract

This research work addresses the use of artificial intelligence in marketing. Taking this purpose into account, a review of documents is carried out where the information was collected, initiated and analyzed through document readings and research work. In the first part of the work, topics such as the concept, importance and how the implementation process of artificial intelligence technologies has been within organizations and in the field of marketing.

The methodology applied was qualitative with the use of bibliographic and document review that allowed the ideas found to be efficiently organized and analyzed. Through the objectives the purpose of this project is observed. The use that has been given to artificial intelligence in marketing was analyzed and the barriers to the implementation of artificial intelligence in this area were identified.

The results obtained conclude which are the most used artificial intelligence tools within marketing and organizations, such as chatbots and machine learning. Likewise, Limitations are exposed, such as the lack of knowledge of the use of AI in marketing by companies and professionals in the field, and the opportunities that influence the implementation of these new technologies in companies, as well as the trends and inclinations that organizations have when carrying out the realization and analysis of artificial intelligence tools.

Keywords: artificial intelligence, marketing, barriers.

FITIC

Introducción

En los últimos años, la transformación digital ha impulsado la adopción de tecnologías avanzadas en las estrategias empresariales, particularmente en el área del marketing. Entre estas tecnologías, la inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una herramienta clave para la optimización de procesos, la personalización de experiencias del cliente y la toma de decisiones basada en datos. No obstante, su implementación efectiva depende en gran medida del nivel de conocimiento y competencias que poseen los especialistas en marketing para comprender, aplicar y gestionar estas tecnologías.

Diversos estudios han señalado que el crecimiento del marketing digital ha estado estrechamente relacionado con el uso de grandes volúmenes de datos y tecnologías analíticas. En este sentido, el análisis bibliométrico realizado por Molina et al. (2024) evidencia un incremento significativo en la producción científica relacionada con big data y marketing digital, destacando cómo estas tecnologías permiten analizar el comportamiento del consumidor en tiempo real y mejorar la toma de decisiones estratégicas. De manera similar, Santamaria-Ruiz et al. (2025) identifican un aumento sostenido de investigaciones en marketing digital dentro del contexto de la industria 4.0, lo que refleja la creciente relevancia de las tecnologías inteligentes en los procesos comerciales.

El estudio del **Uso de Inteligencia Artificial en Marketing: Limitaciones en el Conocimiento de los Especialistas** requiere un abordaje metodológico integral que combine enfoques cualitativos y cuantitativos (Barrantes, 2014; Taylor & Bogdan, 1984) y una rigurosa gestión documental (Barraza, 2018). En la actualidad, la IA se erige como la nueva frontera digital (Bughin et al., 2017) y una alternativa disruptiva para el marketing (Castro et al., 2023; Mercedes, 2023), influyendo decisivamente en el futuro del sector (Bravo, 2021) y en la sostenibilidad de las estrategias digitales (Ruiz, Calderón et al., 2025). Sin embargo, existe una brecha crítica: mientras que herramientas avanzadas facilitan la

segmentación de clientes mediante *Big Data* (Ruiz, Samper et al., 2025), el *retargeting* (Ruiz, Barragán & Hinojoza-Montañez, 2023) y el uso de asistentes virtuales (Ruiz, Arrieta & Hinojoza-Montañez, 2024), persiste una notable limitación en las competencias del talento humano (Ruiz, Molina et al., 2022). Esta carencia se manifiesta en brechas de conocimiento y expectativas conflictivas entre los actores del mercado (PHD Worldwide & WARC, 2024), lo que subraya la necesidad de fortalecer las capacidades dinámicas y la estrategia organizacional (Fernández et al., 2020).

La literatura reciente destaca que, aunque la IA generativa puede ser percibida como un desafío para las ventas (Niño, 2023) y las tendencias digitales para el 2025 apuntan a una integración total (IAB Spain, 2025; Santamaria-Ruiz et al., 2025), el éxito depende de la gestión del conocimiento (Robledo & Del Rio, 2012; Robledo Fernández, 2012) y de estrategias facilitadoras que promuevan la innovación social (Ramírez Molina, Ramírez Molina et al., 2022). En sectores como el turismo, la educación y las Pymes, la IA impulsa el crecimiento y la transformación (Molina, Chamorro et al., 2025; Catalan Cairosa et al., 2025; Figueroa Mora et al., 2023), pero demanda una capacitación constante en habilidades del siglo XXI (Vergara Romero, 2023). Por tanto, es imperativo entender no solo qué es la IA (Londoño, 2023), sino cómo sus diversas aplicaciones (Cáceres, 2023; Cámpines, 2023) y tecnologías específicas (Martínez-Ortega & Medina-Chicaiza, 2020; Medina, 2020) impactan la competitividad empresarial (Tenés, 2023; Hernández, 2023). Al final, la transición hacia modelos soportados por IA debe considerar dimensiones pedagógicas y curriculares (Pimienta & Mosquera-Martínez, 2021) que integren el *neuromarketing* (Santamaria Ruiz & De la Ossa, 2024), la felicidad como motor de innovación (Rivera-Alvarado, 2024) y una visión prospectiva del sector (Valencia et al., 2015), consolidando así los sistemas de innovación en la Industria 5.0 (Ramírez Molina, Santamaria Ruiz et al., 2024) y el manejo de datos multimedia en tiempo real (Molina, Ruiz et al., 2024) para

superar las limitaciones actuales de los especialistas (Sánchez, 2021; Manzanal Fernández, 2021; SmartPanel, 2023).

En este contexto tecnológico emergente, la inteligencia artificial ha adquirido un papel central en el desarrollo de estrategias de marketing más eficientes. Ruiz et al. (2025) señalan que la integración de IA en el marketing digital permite mejorar la segmentación de clientes, el análisis predictivo y la automatización de procesos comerciales, facilitando la generación de valor para las organizaciones. Asimismo, estudios aplicados en empresas colombianas han demostrado que el uso de tecnologías basadas en datos permite optimizar procesos como la segmentación de clientes y la personalización de servicios, incrementando la eficiencia de las estrategias comerciales (Ruiz et al., 2025).

Adicionalmente, investigaciones sobre tecnologías emergentes en marketing digital destacan el papel de herramientas como el retargeting y la automatización publicitaria para mejorar la interacción con los consumidores en plataformas digitales. Ruiz et al. (2023) analizan cómo las nuevas tecnologías de segmentación publicitaria influyen en la percepción de los usuarios de plataformas de comercio electrónico, demostrando que la implementación adecuada de estas herramientas puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar la efectividad de las campañas de marketing.

Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías no depende únicamente de su disponibilidad, sino también de las capacidades organizacionales para gestionarlas adecuadamente. Desde la perspectiva estratégica, las capacidades dinámicas permiten a las organizaciones adaptarse a entornos cambiantes mediante la adquisición y desarrollo de conocimientos y competencias tecnológicas (Fernández et al., 2020). En este sentido, el conocimiento especializado se convierte en un factor crítico para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en el marketing.

De acuerdo con Robledo (2012), la creación y gestión del conocimiento dentro de las

organizaciones constituye un elemento clave para la innovación y la competitividad empresarial. En línea con este planteamiento, Robledo y Del Río (2012) señalan que las empresas que desarrollan sistemas efectivos de gestión del conocimiento logran transformar la información en ventajas estratégicas, permitiendo mejorar los procesos de toma de decisiones y adaptación al entorno tecnológico.

Asimismo, las competencias del talento humano representan un factor determinante en la adopción de tecnologías digitales. Ruiz et al. (2022) destacan que las competencias apoyadas por tecnologías de la información y comunicación (TIC) permiten fortalecer las capacidades de los profesionales para gestionar entornos digitales complejos. No obstante, la falta de habilidades técnicas y analíticas puede convertirse en una limitación para la adopción efectiva de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en las estrategias de marketing.

En el marco de la innovación organizacional, Ramírez Molina et al. (2022) sostienen que las estrategias facilitadoras de innovación dependen de la interacción entre el conocimiento, la tecnología y las capacidades humanas dentro de las organizaciones. De igual manera, Ramírez Molina et al. (2024) explican que los sistemas de innovación en la industria 5.0 requieren la integración de tecnologías inteligentes con el talento humano, lo que implica el desarrollo de competencias especializadas para aprovechar plenamente el potencial de estas herramientas.

Por otro lado, la evolución del marketing digital también ha generado nuevas tendencias en el ámbito educativo y profesional, orientadas a fortalecer las habilidades de los especialistas en marketing frente a las nuevas tecnologías. Catalan Cairosa et al. (2025) señalan que el marketing educativo ha comenzado a incorporar herramientas digitales avanzadas para mejorar la comunicación y la interacción con los usuarios, evidenciando la necesidad de formar profesionales con capacidades tecnológicas adaptadas a los nuevos entornos

Desde una perspectiva más amplia, la innovación también ha sido vinculada con la generación de conocimiento científico y el desarrollo de nuevas estrategias organizacionales. Rivera-Alvarado (2024) destaca que la innovación y la generación de conocimiento contribuyen al fortalecimiento de los ecosistemas académicos y empresariales, promoviendo la producción científica y el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas.

De igual forma, investigaciones sobre el comportamiento prospectivo de los sectores productivos resaltan la importancia de analizar las tendencias tecnológicas para anticipar cambios en los mercados y diseñar estrategias competitivas sostenibles (Valencia et al., 2015). En este contexto, el análisis de tendencias tecnológicas y de marketing digital permite comprender el impacto que herramientas como la inteligencia artificial tendrán en la evolución de las estrategias comerciales, investigaciones recientes han comenzado a analizar el comportamiento bibliométrico de la inteligencia artificial aplicada al marketing digital, evidenciando un crecimiento acelerado en la producción científica en este campo. Ruiz et al. (2025) destacan que la relación entre inteligencia artificial, marketing digital y sostenibilidad se ha convertido en un tema emergente en la literatura académica, reflejando el interés creciente por comprender cómo estas tecnologías pueden mejorar la eficiencia de las estrategias comerciales.

La tecnología de la inteligencia artificial ha revolucionado la manera y los procesos en que las empresas gestionan sus estrategias de marketing a nivel global, desde la mejora de planes de mercadeo hasta la personalización de experiencia de usuarios y comportamientos del consumidor. Países como Estados Unidos, India y China son considerados grandes exponentes de la inteligencia artificial en el marketing, donde compañías líderes han implementado IA para una eficacia operativa, optimización de procesos de investigación de mercados, uso de chatbots para interactuar con los usuarios de manera inmediata, fijación

automática de precios dependiendo de la oferta y demanda del mercado y personalización en tiempo real basadas en las interacciones con los clientes, entre otros. Amazon, por ejemplo, utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar patrones en los datos y hacer predicciones precisas sobre el comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado. Por su parte, empresas chinas como Alibaba ha optado por implementar IA en su plataforma de comercio electrónico con el objetivo de mejorar la segmentación de anuncios y atención al cliente.

El impacto de la IA en el marketing es cada día más evidente. Basado en un estudio de Niño, (2023), el 51% de los especialistas en marketing utilizan IA para optimizar procesos y automatizar. Además, un 27% de los profesionales planean utilizar herramientas tecnológicas como la IA en sus estrategias de marketing. En esa misma línea, se dice que las organizaciones que implementan estrategias de marketing con ayuda de las IA tienen un 23% más de probabilidades de superar a sus competidores. También se estima que para el 2025 el mercado global de la inteligencia artificial alcanzará los 16,500 millones de dólares. Una cifra exorbitante y que a medida que pasa el tiempo se puede posicionar como un mercado rentable.

En Colombia, distintas empresas han empezado a utilizar IA en sus estrategias y campañas digitales, pero aún se encuentran enfrentando distintos desafíos en aspectos de capacitación y conocimiento de estas herramientas.

De acuerdo con un estudio realizado por Figueroa, et al. (2023), la implementación de la IA tiene contribuciones positivas en el marketing, en especial en el marketing digital y la generación de contenido, una gran herramienta para las Pymes. No obstante, se afirma que hubo un gran desafío con la aplicación de estas herramientas tecnológicas debido a la falta de conocimiento y habilidades requeridas por parte de los especialistas en marketing para la ejecución idónea y eficientes de la IA. Esto evidencia que el desconocimiento e incluso la

reticencia pueden afectar a la implementación de la inteligencia artificial dentro del campo del marketing.

El objetivo general de este proyecto es analizar las barreras en el conocimiento y habilidades que enfrentan los especialistas en marketing para la implementación efectiva de herramientas de IA. El objetivo específico es determinar los principales factores que limitan la adopción de herramientas de IA en el marketing.

Perspectiva teórica

Según Londoño (2023) enuncia a la inteligencia artificial como “la simulación de inteligencia humana que crea algoritmos y sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas simples y complejas que realizan las personas.” (párr.3). Asimismo, Bughin, et al. (2017) deduce: las empresas que adopten tecnologías de IA contribuyen con innovación en operaciones de su cadena de valor: Servicio al cliente, ventas y desarrollo de productos.

Para Vergara (2023) buscar personas expertas y mentores que se desempeñen en el ámbito de la inteligencia artificial y el marketing digital es de suma importancia. Estos tienen un amplio conocimiento de estas herramientas y la forma en cómo se trabajan en conjunto. Ofrecer la guía y la orientación de un experto en inteligencia artificial dentro del campo de marketing, en específico el digital, podría contribuir en gran manera a las empresas como a sus propios empleados.

Es importante destacar que “la principal ventaja de la inteligencia artificial en el marketing es que permite crear experiencias altamente personalizadas para el usuario, lo que a su vez ofrece una gran oportunidad a las empresas para acercarse al consumidor de manera acertada” (SmartPanel, 2023, párr.3). Resulta relevante comprender e identificar los datos que se generan día a día a través de los clientes; por esto, es necesario adquirir

conocimiento de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, lo que conlleva a la importancia de comprender los algoritmos, técnicas de procesamiento, técnicas de procesamientos de datos y modelos de aprendizaje utilizados en la misma inteligencia artificial (Pimienta & Mosquera-Martinez, 2021).

No obstante, Manzanal Fernández (2021) indica que “la implementación de la IA tiene contribuciones positivas en el marketing, en especial en el marketing digital y la generación de contenido, una gran herramienta para las Pymes. No obstante, se afirma que hubo un gran desafío con la aplicación de estas herramientas tecnológicas debido a la falta de conocimiento y habilidades requeridas por parte de los especialistas en marketing para la ejecución idónea y eficiente de la IA”.

Según un informe de IAB Spain y Adevinta (2025), se percibe la IA como una barrera en el ámbito del mercadeo. El 72% de los especialistas en marketing percibe la falta de conocimiento sobre IA como una barrera clave para su implementación efectiva. A pesar de que el 69% de los profesionales ya utilizan la IA para personalizar estrategias y mejorar la toma de decisiones basadas en datos, la carencia de formación adecuada limita su potencial.

Por su parte, Un estudio de PHD y WARC (2024) destacó una brecha significativa entre el potencial teórico de la IA y su aplicación práctica en marketing. Muchos profesionales reconocen las ventajas de la IA, pero existe una falta de claridad sobre cómo implementarla efectivamente en sus estrategias, lo que limita su capacidad para aprovechar sus beneficios.

Metodología

La investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo, el cual "designa comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, tales como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas." (Taylor & Bogdan, 1984, p.5).

Según Barrantes (2014), el enfoque cualitativo también es denominado naturalista-

humanista o interpretativo, y cuyo interés “se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social” (p. 82).

El enfoque del presente estudio será un análisis documental, debido a que se hará una revisión de documentos pertinentes al tema del uso de la inteligencia artificial en el marketing. Esto nos ayudará a tener una visión teórica sobre las posibles tendencias en esta rama en particular, así como las barreras y limitantes que se dan en su proceso.

Este diseño no solo ayuda a comprender el nivel de habilidad técnica de cada individuo, sino que también ayuda a entender los hallazgos y la importancia de la inteligencia artificial aplicadas a las organizaciones y empresas.

Población y muestra

Se revisaron 7 documentos dispuestos en la web como documentos de Google Académico, WoS y Scopus. Se utilizaron y filtraron palabras claves como “marketing”, “inteligencia artificial”, “tecnologías” con el propósito de hallar documentos más específicos y acordes al tema investigado en años más recientes desde 2019-2024. Esta etapa permitió generar una visión más específica y concreta sobre la situación y los conocimientos de los especialistas en marketing a la hora de utilizar las tecnologías de la inteligencia artificial.

Finalmente, se organizó la información recopilada de las bases de datos, se relacionaron y se complementaron los datos y las definiciones obtenidas respectó al tema de investigación.

Técnica de recolección de información y procesamiento de datos

Como técnica de recolección de datos se empleó la revisión documental a través de libros, páginas web oficiales, documentos e investigaciones referentes a las distintas tecnologías aplicadas al marketing para ayudarnos a entender qué tan capacitados están los especialistas en marketing al utilizar dichas herramientas tecnologías modernas.

Para Barraza (2018) la investigación documental se caracteriza por la utilización

de los datos secundarios como fuente de información. Su objetivo principal es dirigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, relacionando datos ya existentes que proceden de distintas fuentes y posteriormente proporcionando una visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas.

Por lo tanto, a lo largo del proyecto han sido elegidas múltiples fuentes de investigación para complementar y describir conceptos y factores esenciales aplicados al tema del trabajo de investigación.

Discusión de los resultados

Basado en la revisión documental realizada, dónde se hizo una búsqueda de documento de páginas de bases de datos como WoS, Google Académico y Science Direct con las palabras claves de “marketing”, “inteligencia artificial”, “barreras”, “tendencias” y “herramientas” incluida para el repertorio de artículos académicos analizados. La búsqueda se ejecutó de acuerdo al objetivo específico de la investigación y se dividió en categoría o temas importantes para el cumplimiento de este objetivo, las cuales fueron: tendencias de la inteligencia artificial en el marketing, herramientas de la inteligencia artificial que más se utilizan en el marketing y barreras existentes que limitan a los especialistas en marketing al momento de utilizar las tecnologías IA.

Los resultados indican que la adopción de la IA en las empresas ha estado en aumento conforme se evidencia una evolución en las herramientas tecnológicas. El aprendizaje automático, los chatbots y el procesamiento del lenguaje natural emergen como las tendencias más comunes dentro de las empresas para mejorar la toma de decisiones y automatizar las interacciones con los clientes.

A su vez, el estudio reveló que una gran variedad de herramientas utilizadas en el

ámbito empresarial. Las plataformas de automatización, los asistentes virtuales y la creación de agentes virtuales fueron mencionadas repetidamente por su utilidad y eficacia en el desarrollo de las actividades y necesidades empresariales específicas. Por otro lado, la falta de personal calificado ha sido reportado como uno de las principales limitantes y barreras que afectan la implementación completa y continua de las tecnologías de la IA en las organizaciones.

Factores influyentes en la implementación de la IA por parte de las empresas y los especialistas en marketing.

Se identificaron distintas tendencias de la inteligencia artificial en el marketing como son los programas de reconocimiento de voz, aprendizaje automático, chatbots, procesamiento del lenguaje natural, Machine Learning . Además, algunas empresas utilizan tendencias más específicas como análisis predictivos, blockchain, procesamiento óptico de caracteres y redes neuronales artificiales.

Existen diversas herramientas de inteligencia artificial en el marketing, de las cuales los profesionales utilizan en su mayoría a asistentes virtuales como Alexa de Amazon que hace posible la automatización de tareas en equipos de marketing, reduce el tiempo de actividades a realizar y es dinámico para la productividad de trabajadores al momento de programación de reuniones, atender llamadas y brindar acceso a datos. Por otro lado, una herramienta que se reitera en los documentos revisados es el IBM de Watson, una plataforma de inteligencia artificial para negocios que permite la creación de agentes virtuales para generar interacciones rápidas y eficaces con los clientes, abarca aplicaciones digitales, mensajería, correos electrónicos, chat web y redes sociales que se encuentran en constante contacto con los consumidores las 24 horas al día para ofrecer soluciones

Por otro lado, existen herramientas como Google Home, un altavoz inteligente integrado con tareas de comando que permite el conocimiento de la marca frente a los clientes, desarrollar investigaciones de mercado a través de preguntas hechas por esta IA hacia los clientes y saber los comportamientos de los consumidores. Otra herramienta que se repite con frecuencia en los documentos es Adext que ayuda a la optimización de audiencias y anuncios en las plataformas webs. No obstante, otras empresas utilizan herramientas más específicas como Data Drive marketing, Hana, IA Duplex, Receptiviti, etc.

En conjunto, las empresas presentan dificultades y limitaciones al momento de implementar las tecnologías de la IA en sus empresas. Se mencionan barreras como la escasa capacidad de los especialistas en marketing para integrar las TI con la gestión de la actividad laboral.

A su vez, la falta de información precisa, correcta y exacta sobre el manejo de las tecnologías evidencia una complicación para el entendimiento de estas herramientas, lo cual conlleva a complicaciones en el proceso de implementación e integración de la IA. También, dificultades técnicas como el mantenimiento de estas tecnologías afectan la utilización de estas aplicaciones en las empresas.

En general, se identificaron tendencias de inteligencia artificial en el entorno del marketing, entre las cuales se destaca el Machine learning que contribuye al aprendizaje automático y desarrollo de tareas eficaces, el Blockchain que contribuye al análisis y recopilación de datos, chatbots que generen interacción y experiencias con clientes, asistentes virtuales para el asesoramiento durante el proceso de compra de los prospectos,

así como tendencias más específicas como el análisis predictivo y las redes neuronales artificiales para profundizar en los comportamientos de los clientes.

Por otro lado, las herramientas que más se destacan en los documentos son los que pertenecen a las tendencias de asistentes virtuales como Alexa para el desarrollo productivo y laboral, el IBM de Watson un software que genera asesores de inteligencia artificial respecto a las necesidades de cada marca en cualquier red social, plataforma y demás, así como una mezcla de las habilidades de chatbots, es una herramienta utilizada con frecuencia.

Además de herramientas como Adext que permite la optimización, anuncios web y el desempeño digital de la empresa, al igual que Google Home para las novedades en el comportamiento de clientes y la investigación de mercados. Respecto a las barreras o limitantes que impiden la implementación adecuada de la inteligencia artificial por parte de los profesionales de marketing, encontramos la ausencia de capacidades por parte de especialistas en marketing para la integración de la IA en los procesos de gestión. En esa misma línea, encontramos la falta de conocimiento y acceso a información precisa y correcta sobre la utilización de la inteligencia artificial en las actividades de marketing y el desarrollo estratégico, lo cual genera complicaciones en dichos procesos. Por último, se halló la existencia de dificultades técnicas para el uso y mantenimiento de estas tecnologías.

Implicaciones para la práctica gerencial de mercadeo/publicidad

Es esencial analizar el uso de la inteligencia artificial en el marketing porque permiten a las empresas y organizaciones conocer las tendencias y herramientas de IA que están

tomando relevancia en el contexto del mercadeo y la publicidad para compagnarla en su rendimiento empresarial. La inteligencia artificial, con el uso adecuado y debido, hace posibles la automatización de tareas repetitivas en las empresas, en especial en el área del mercadeo, contribuye a la generación de ideas innovadoras para fundamentar estrategias de marketing eficaces para las compañías. Además, es vital porque permite facilitar y optimizar el proceso de ejecución de dichas estrategias en la empresa y en el desarrollo de planes de marketing y campañas publicitarias. En tanto, la inteligencia artificial también contribuye en las actividades de investigaciones de mercado y comportamiento de clientes por medio de la analítica de datos, las redes neuronales artificiales y el procesamiento óptico de caracteres que hacen posible la facilidad en estas ramas del marketing. Por otro lado, conocer las barreras que limitan el uso de la inteligencia artificial por parte de los profesionales de marketing permite una mejor implementación y aplicación de estas tecnologías tanto en la empresa como en el área de mercadeo y publicidad.

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda a las empresas generar capacitaciones sobre el uso de la IA para los empleados en el área de mercadeo y publicidad, de modo que se optimice su uso y se direcciona su implementación. También implementar pruebas que indiquen a las empresas las herramientas de IA que mejor se adapten a sus objetivos estratégicos de marketing.

Limitaciones y futuras oportunidades de investigación

En el proceso de investigar las tecnologías de la inteligencia artificial en el marketing e investigar sobre la capacidad que tienen los especialistas en marketing para poner en práctica estas herramientas, enfrentamos distintos obstáculos y limitaciones.

Este proyecto se hizo teniendo un enfoque de análisis documental, es decir, se realizó una revisión de documentos pertinentes al tema del uso de la inteligencia artificial en el marketing. Algunos de los limitantes encontrados durante el desarrollo del proyecto fue la escasa información detallada sobre la capacidad y qué tan cualificados están los especialistas en marketing no solo al momento de implementar las tecnologías de la inteligencia artificial en sus áreas de trabajo, sino también al momento de analizar los datos y analizar el mercado. Además, se tuvo en cuenta un número limitado de documentos, lo que pudo demarcar el estudio en ciertos aspectos y temas respecto a la inteligencia artificial en el marketing.

Como futuras oportunidades de investigación, se recomienda realizar entrevistas como técnica de recolección de datos, ya que permite un acercamiento al objeto de estudio y ofrece una perspectiva que puede no ser accesible a través de otros métodos de investigación. Además, se puede sugerir tomar en consideración distintas bases de datos y hacer revisiones bajo procedimiento sistemáticos para mayor precisión en la recolección de datos.

Conclusiones

En síntesis, en el presente estudio se analizó el uso que se le ha dado a la inteligencia artificial en el marketing y se identificó las principales barreras de implementación de la inteligencia artificial en el marketing por medio de una revisión y análisis documental. Se encontró que entre las tendencias más destacadas de IA fueron los chatbots, los asistentes virtuales, el blockchain y los software de análisis predictivos. Además, se halló que las herramientas más utilizadas por los profesionales en marketing y las empresas fueron Alexa en el entorno laboral y la reducción de tiempos en las tareas, el IBM de Watson para la automatización de actividades repetitivas por medio de asistentes virtuales en páginas web, redes sociales, así como la analítica de datos; entre otra herramienta como Google Home y Adext.

De la misma forma, se revisó que las principales barreras que limitan la implementación de la inteligencia artificial fueron la falta de conocimiento e indicaciones adecuadas de parte de las empresas y profesionales en marketing sobre este tema, al igual que la ausencia de direccionamiento e información detallada sobre la inteligencia artificial y su uso en el área de marketing para un uso correcto. La inteligencia artificial es un elemento relevante en ámbito del mercadeo y la publicidad, debido a que estamos en un mundo de constante cambio y guiado por las nuevas tecnologías que permiten la facilitación de las tareas, por lo que es necesario su debido uso y conocimiento de las mismas, en específico la inteligencia artificial.

Sobre los autores

Daniela Correa

Estudiante de Mercadeo y Publicidad de decimo semestre, miembro del semillero de mercadeo y publicidad- PUMER.

Isabella Serrano

Estudiante de Mercadeo y Publicidad de decimo semestre, miembro del semillero de mercadeo y publicidad- PUMER.

David Barros Arrieta

Doctor en administración, profesor titular de la Universidad de la Costa, miembro del grupo de investigación Innomarket.

FITIC

Referencias

- Barrantes, R. (2014). Investigación: Un camino al conocimiento, Un enfoque Cualitativo, cuantitativo y mixto.
- Barraza, C. (2018). Manual para la Presentación de Referencias Bibliográficas de Documentos Impresos y Electrónicos.
- Bravo, J. C. C. (2021). La influencia de la inteligencia artificial en el futuro del marketing. *Big Bang Faustiniiano*, 10(3).
- Bughin, J., Jacques, E., Ramaswamy(2017). Artificial Intelligence. The next digital frontier? McKinsey and Company Global Institute.
- Cáceres, J. (2023). La inteligencia artificial y sus aplicaciones en el marketing.
- Cámpines, F. (2023). Herramientas de inteligencia artificial aplicadas al marketing.
- Castro, C. R. M., Feraud, I. M., Freire, E. M., & Véliz, R. M. (2023). La inteligencia artificial como nueva alternativa para el marketing. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(6), 660-670.
- Catalan Cairosa, E., Villadiego García, D., Santamaria-Ruiz, M., Fruto Silva, E., Sánchez Montero, E., Canquiz-Rincón, L., ... & Miranda Acosta, R. (2025). TRENDS IN EDUCATIONAL MARKETING: A VIEW FROM THE TEACHER'S HOUSE. *Scientific Culture*, 11. <https://sci-cult.net/index.php/cult/article/view/1031/247>
- Fernández, J. C. R., Streinesberger, F. V., Cortina, J. D. R., & Moreno, O. C. M. (2020). Capacidades dinámicas: reflexión teórica desde el campo de la estrategia. *Ad-gnosis*, 9(9), 21-31.
- Figuroa Mora, A. L., Meza Polo, G. M., & Suarez Castro, M. F. (2023). Análisis de la inteligencia artificial y su efecto en las Pymes para contribuir a sus estrategias de marketing digital en Barranquilla.
- Hernández , J. (2023). Análisis sobre la implementación y beneficios del uso de las inteligencias artificiales en las empresas SOLVO (Sector staffing y BPO).

<https://blog.hubspot.es/marketing/inteligencia-artificial-esta-aqui>

IAB Spain. (2025). Informe Top Tendencias Digitales 2025.

Londoño, P. (2023). Inteligencia artificial: qué es, cómo funciona e importancia en 2023.

Manzanal Fernández (2021). Inteligencia Artificial y Marketing.

Martínez-Ortega, A. G., & Medina-Chicaiza, R. P. (2020). Tecnologías en la inteligencia artificial para el Marketing: una revisión de la literatura. *Pro Sciences*, 4(30), 36-47.

Medina, P. (2020). Tecnologías en la inteligencia artificial para el Marketing: una revisión de la literatura.

Mercedes (2023). La inteligencia artificial en el mundo del marketing digital.

<https://iberomedia.com/bloginbound-marketing/la-inteligencia-artificial-en-el-mundo-del-marketing-digi>

Molina, R. I. R., Chamorro, I. A. A., Ochoa, E. P. S., & Ruiz, M. J. S. (2025). Innovative strategies and tourism growth: a bibliometric and historical review from the humanities. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, (10), 1204-1235. <https://ojs.revistaclio.es/index.php/edicionesclio/article/view/333>

Molina, R. I. R., Ruiz, M. J. S., Castro, L. C. M., Raby, N. D. L., Hinojoza-Montañez, S., & Samper, M. G. (2024). Bibliometric behavior of big data and digital marketing as real-time multimedia. *Procedia Computer Science*, 241, 526-532.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.075>

Niño, L. (2023). Inteligencia artificial generativa: ¿Bendición o maldición para el área de ventas?

PHD Worldwide & WARC. (2024). AI Knowledge Gaps and Conflicting Expectations Among Marketing Stakeholders.

Pimienta, S. X., & Mosquera-Martínez, M. L. (2021). Consideraciones curriculares, tecnológicas y pedagógicas para la transición al nuevo modelo educativo en el campo

de la salud soportado por inteligencia artificial (IA). *Medicina*, 43(4), 540-554.

Ramírez Molina, R. I., Ramírez Molina, R. J., Molina, C. C., Vergara Ramos, L. A., & Santamaria Ruiz, M. J. (2022). Estrategias facilitadoras e innovación social: aproximaciones, teorías, aportes y reflexiones. *Opción*, 38(99), 290-312.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502724>

Ramírez Molina, Reynier Israel., Santamaria Ruiz, Mauricio Junior., Ramírez Molina, Ramineth Joselin., Lay Raby, Nelson David., y Severino-González, Pedro. (2024). Innovation systems in industry 5.0: theoretical and methodological bases. *Procedia Computer Science*, 231, 595-600. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.256>

Rivera-Alvarado, J. (2024, October). Felicidad e Innovación: Una estrategia como impulsor de la producción científica. In *2024 9th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)* (pp. 583-586). IEEE.

Valencia, R. A. S., Tanoira, F. G. B., & Ortega, J. I. Á. (2015). Evaluación prospectiva y preservación del sector artesanal en zonas mayas de Campeche, México (avances de investigación). *Revista Universitaria Ruta*, 17(1), 77-a.

Robledo Fernández, J. C. (2012). *Facilitadores de la creación de conocimiento organizacional* (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).

Robledo, J., & Del Rio, J. (2012). *Gestión del Conocimiento: Teoría y Práctica Estrategia de Competitividad Empresarial. Cartagena de Indias, Colombia: tesis doctoral, universidad eafit medellin, colombia.*

Ruiz, M. J. S., Arrieta, A. A. M., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2024). Innovation in the Customer Service Process Through a Virtual Assistant for Website Users: A Case Study in Colombia. *InGente Americana*, 4(4).

Ruíz, M. J. S., Barragán, B. P., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2023). Advertising targeting trends: Retargeting and new technologies user perception of e-commerce platforms

in Colombian and Israeli cities. *NovaRua*, 15(27). DOI:

<https://doi.org/10.20983/novarua.2023.27.2>

Ruiz, M. J. S., Calderón, C. E. J., Venecia, A. R. O., Santodomingo, A. A., & Forero, M. P. (2025). Bibliometric behavior of artificial intelligence and digital marketing sustainability. *Procedia Computer Science*, 257, 1047-1052.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.136>

Ruiz, M. J. S., Molina, R. I. R., Amaris, R. R. A., & Raby, N. D. L. (2022). Types of competencies of human talent supported by ICT: definitions, elements, and contributions. *Procedia Computer Science*, 210, 368-372.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.166>

Ruiz, M. J. S., Samper, M. A. G., Forero, M. P., Lara, P. C., Morales, C. B., & Carpio, D. S. (2025). Customer segmentation analysis with big data in health services companies in Colombia: case study. *Procedia Computer Science*, 257, 1134-1139.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.150>

Sánchez, C. A. C. (2021). Efectos de la inteligencia artificial en las estrategias de marketing: Revisión de literatura. *ADResearch: Revista Internacional de Investigación en Comunicación*, (24), 26-41. Taylor & Bogdan. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.

Santamaria Ruiz, M. J., & De la ossa, C. (2024). Neuromarketing: una revisión del estado del arte. *Revista Tajamar*, 3(1), 32-38. Recuperado a partir de

[https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=articulo&op=view&path\[\]=81](https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=articulo&op=view&path[]=81)

Santamaria-Ruiz, M., Sukier, H. B., Rodríguez-Valdes, A., Barceló, D. A. M., & De león Palacio, L. P. (2025). Bibliometric behavior in the field of digital marketing for the period 2022 to 2024 in industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 265, 701-706.

SmartPanel (2023). ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el marketing?

Tenés, E. (2023). Impacto de la Inteligencia Artificial en las Empresas

Vergara Romero, A. (2023). Innovación Educativa y Desarrollo de Habilidades en el Siglo

XXI : Estrategias, Capacitación y Transformación Digital en la Educación.

Departamento de Publicaciones, Universidad ECOTEC.